

Determinación del consumo de agua de enfriamiento en una planta de fermentación utilizando software SIMIO

C. D. Blanco Luna^{1*}, N. Gutiérrez Casiano¹, E. Hernández Aguilar¹, L. M. Reyes Grajales¹, L. M. Reyes Barquet²,

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Oriente 6 1009, Rafael Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver., México.

²Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, 94320 Orizaba, Ver., México

[*blanco_2798@hotmail.com](mailto:blanco_2798@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Mediante la recolección de datos operativos y empleando como herramienta de simulación el software SIMIO se modeló el sistema de agua de servicio de una planta productora de aminoácidos. Haciendo uso de los objetos de la librería estándar y librería de flujo, se representó la planta de fermentación. Mediante la asistencia de procesos se programó la lógica operativa que actúa ante situaciones cotidianas como tiempos muertos, ritmos de crecimiento, contaminación de lotes, fallas operativas, etc. Es posible utilizar el modelo para analizar el comportamiento de la planta ante variaciones en la operación de los reactores, así como escenarios de producción e identificar problemas de operación. Los resultados obtenidos muestran que el modelo permite representar las variaciones de consumo de agua ante distintas situaciones operativas, estimar el costo por metro cúbico de agua de servicios y evaluar el porcentaje de tiempo de utilización y tiempos muertos en el proceso.

Palabras clave: simulación de procesos, sistema de enfriamiento, reactor Batch, aminoácidos.

Abstract

By collecting operational data and using Simio as a simulation tool, an amino acid producing plant was modeled and simulated. Using the objects of the standard library and flow library, the fermentation plant model was built using logic processes. The operation pattern was programmed so it considers daily situations such as operational delays, microbiological growth rates, batch contamination, machinery failures, etc. The simulation model can also be used to analyze the behavior of the plant when variations in the operation of reactors are presented, as well as possible production scenarios and for identifying possible operating problems. The results obtained show that the model works to estimate the variations in water consumption in different operating situations, to estimate the cost per cubic meter of service water as well as to evaluate the percentage of use time and dead time of the process.

Key words: process simulation, cooling system, batch reactor, aminoacids.

Introducción

Simio es una herramienta útil para la modelización y simulación de sistemas dinámicos de manufactura, atención al cliente, cadena de suministros, transporte etc. Simio actúa y muestra una animación 3D del comportamiento de un sistema con un horizonte de simulación ajustable, permitiendo así obtener pruebas de funcionamiento y datos operativos antes de construirlos o generar cambios en un sistema real. El funcionamiento de Simio se basa en la programación de objetos, un enfoque muy natural y fácil aplicación para la representación de sistemas complejos [1].

El modelo de simulación está enfocado en la representación de una planta de fermentación del proceso de la lisina, cuyos reactores Batch enchaquetados son envueltos por una cubierta al exterior del tanque por la cual puede fluir líquido de enfriamiento o vapor de agua que funciona como un sistema térmico que permite enfriar o calentar respectivamente la masa a reaccionar contenida en el reactor según sea conveniente su capacidad de diseño puede variar dependiendo la etapa de la fermentación (2,000 l, 20,000l, 150,000l). Dada la capacidad de estos equipos, el costo de operación y tiempo de inactividad de reactor (tiempo muerto) solo representan un pequeño porcentaje del costo unitario del producto, por lo tanto, son aprovechados para la obtención de productos de alto valor añadido [2].

La producción de aminoácidos se realiza habitualmente en reactores tipo Batch y es necesario controlar durante la fermentación parámetros tales como pH, aireación, agitación, temperatura (aproximada de 28 a 30°C), etc. [3]. La actividad metabólica en el fermentador produce elevadas temperaturas en el sustrato. Este incremento térmico afecta directamente al crecimiento microbiológico y a la formación del producto [4]. Por lo que, para lograr una fermentación óptima es necesario tener un control adecuado de la temperatura de las tres etapas de producción, para ello se utiliza agua de enfriamiento la cual se alimenta y se hace circular a través de la chaqueta que rodea a los reactores [5].

Metodología

Definición del problema

Se analizó el consumo de agua de enfriamiento de una planta de fermentación de 3 etapas de producción, cada etapa cuenta con un número distinto de reactores Batch (siete, cinco y once respectivamente) debido a esto la transferencia de un lote no siempre se realiza al mismo reactor. Los reactores tienen distintas capacidades volumétricas ya que cada etapa aumenta la proliferación del microorganismo por lo que el consumo de agua de enfriamiento también aumenta en los reactores. Los tiempos de fermentación de igual manera varían según sea la etapa del proceso, por lo tanto, el consumo de agua es dependiente del ritmo de producción de lotes. Si a lo anterior se añade que a lo largo del día pueden existir problemas operativos como fallas en los equipos de fermentación o un uso inadecuado de las materias primas, el ritmo de producción se ve afectado. Se modeló el comportamiento del sistema empleando dos enfoques distintos: primero utilizando valores deterministas extraídos del balance de materia del proceso, y como segunda aproximación se utilizaron distribuciones de probabilidad para modelar la variación en los parámetros críticos del proceso.

Recolección de datos operativos

Se consultó a un experto [6] con 20 años de experiencia en el proceso para la determinación de los tiempos de operación de los reactores de producción en la planta de fermentación, de igual forma se obtuvo un balance de agua de la planta, con la cual se pudieron obtener los datos de flujos volumétricos para cada etapa de producción; el número de equipos utilizados y la nomenclatura empleada en este trabajo se encuentra en la Tabla 1.

Tabla 1 Nomenclatura de los equipos utilizados en este estudio.

Área de fermentación					Referencias
Etapa	Equipo	No. de equipos	Nomenclatura	Consumo de agua	
Primera	Reactores Semillas	7	Del 501 A al 501 G	172 m ³ /día	[6] [7]
Segunda	Prefermentadores	5	Del 502 A al 502 E	1000 m ³ /día	
Tercera	Fermentadores	11	Del 503 A al 503 K	15,228 m ³ /día	
Σ Total	Planta de fermentación	23	FFY	16,400 m ³ /día	
Área de cisternas y otros equipos					
Equipo		No. de equipos	Nomenclatura	Flujo de agua	
Cisternas		2	Pozo_de_agua	16,139 m ³ /día	
			1er_Cisterna_agua	39,213 m ³ /día	
Bombas		8	De Bomba_A a Bomba_H	40,839 m ³ /día	
Resto de la planta		1	---	22,029 m ³ /día	
Otros equipos		1	---	335 m ³ /día	
Planta de energía		1	---	1,626 m ³ /día	
Merma		1	---	450 m ³ /día	

La Tabla 2 muestra la distribución de tiempos operativos de la planta de fermentación en estado ideal (sin variaciones) y en estado dinámico, así como las principales fallas operativas y la distribución de probabilidad que representa el comportamiento de dicho evento.

Tabla 2 Tiempos operativos de la planta de fermentación de las tres etapas de producción en estado ideal y dinámico.

	Etapa 501		Etapa 502		Etapa 503		Referencias
	Estado del Modelo		Estado del Modelo		Estado del Modelo		
	Ideal	Dinámico	Ideal	Dinámico	Ideal	Dinámico	
Fermentación (horas)	32 hrs	Pert (30,32,33)	21 hrs	Pert (20,21,22)	52 hrs	Pert (50,52,55)	[6] [7]
Preparativos del lote (minutos)	207 min	Pert (200,207,247)	212 min	Pert (205,212,252)	215 min	Pert (205,215,275)	
Lotes drenados por contaminación	0	3 de cada 100	0	5 de cada 100	0	10 de cada 100	
Lotes con mal desarrollo bacteriano	0	5 de cada 100	0	5 de cada 100	0	15 de cada 100	
Lotes trasladados a ISY por bajo crecimiento	≠	≠	≠	≠	0	5 de cada 100	

Construcción del modelo

El modelo se realizó mediante Simio-Forward Thinking versión 12.205.21521 con licencia estudiantil. En la Tabla 3 se muestran la cantidad y tipo de objetos utilizados de la librería estándar, librería de flujo y steps para la realización del modelo en estudio.

Tabla 3 Objetos utilizados para el modelaje de la planta de fermentación.

Tipo de objeto	Icono	Cantidad	Interpretación
Source		1	Entran a FFY
Sink		2	Salida de FFY Drenado de lotes contaminados
Server		23	Reactores de operación
TransferNode		4	Nodos de transferencia entre cada etapa de producción
TimePath		48	Tuberías para transferencia de caldo fermentado
ModelEntity		2	Lotes de aminoácidos (Unidad) Agua de enfriamiento (CW1)
FlowSource		8	Bombas de agua (alimentación a cisternas)
FlowSink		2	Salida de agua de enfriamiento de FFY Merma 1er cisterna de agua
Tank		25	23 Chaquetas de enfriamiento de los reactores 2 Cisternas de proceso
FlowNode		62	48 Válvulas 14 Mezcladores
FlowConnector		118	Tuberías para flujo de agua de enfriamiento
Steps		1,151	Fragmentos lógicos de programación

Con los objetos mencionados en la Tabla 3 se construyó el modelo de estudio que se muestra en la Figura 1, Se emplearon procesos lógicos para simular el patrón de operación de los reactores con el objetivo de obtener un modelo más representativo del sistema, el cual pueda reaccionar a las distintas situaciones operativas mencionadas en la Tabla 2.

Figura 1 Modelo de simulación general.

En la Figura 2 se muestra uno de los 146 procesos realizados para el correcto funcionamiento de la planta de fermentación. El proceso mostrado pertenece al fermentador 503_A en el cual se programó las tres fallas operativas más comunes en el mismo diagrama de flujo, ya que de lo contrario si se generaba un proceso por cada problema operativo, aunque la probabilidad era mínima el programa podía ocasionar las 3 fallas en el mismo lote lo cual es prácticamente

imposible que suceda en la vida real. De esta manera la lógica de operación es obligada a agregar uno de los tres problemas a un lote a la vez. Cada Fermentador cuenta con 6 procesos individuales los cuales responden ante las siguientes situaciones: preparativos del lote, problemas operativos, búsqueda de un reactor disponible en la siguiente etapa, control de válvula de flujo de agua de enfriamiento (abrir, mantener y cerrar).

Figura 2 Proceso de problemas operativos del reactor 503_A.

Resultados y discusión

Primero se corrió el programa con un horizonte de simulación de un año con base en los datos operativos de los balances de aguas para determinar de forma porcentual el error entre los datos obtenidos de la simulación (experimento control) y los datos de los balances de aguas dichos resultados se enlistan en la Tabla 4 e indican un buen resultado de similitud.

De acuerdo con la comparación de la Tabla 4. La columna *variación de metros cúbicos utilizados* representa una mayor o menor volumen de agua requerido con respecto al balance de agua. En la columna *Porcentaje de error* describe que tanto se diferencia el consumo de agua entre el modelo ideal y los valores del balance de materia oficial del proceso, los equipos *cisternas* y *resto de la planta* tienen el mayor porcentaje de error entre la simulación y el balance de aguas presentando un porcentaje del 3.98% (+593,381m³) y 1.08% (+87,402.6 m³/año) respectivamente. En la Tabla 5 se compara los resultados del horizonte de simulación de 365 días en estado dinámico contra el estado ideal.

Tabla 4 Porcentaje de error del consumo de agua entre los resultados del balance de aguas y la simulación en estado ideal.

Equipos de consumo de agua	Consumo de agua en balances de aguas	Consumo de agua mediante simulación	Variación de m ³ utilizados	Porcentaje de error
Reactores semilla	62,780 m ³ /año	62,783.6 m ³ /año	+3.6 m ³ /año	0.0056 %
Prefermentadores	365,000 m ³ /año	365,007.3 m ³ /año	+7.3 m ³ /año	0.0020 %
Fermentadores	5,558,220 m ³ /año	5,558,317.2 m ³ /año	+97.2 m ³ /año	0.0017 %
Cisternas	14,312,745 m ³ /año	14,906,126 m ³ /año	+593,381m ³ /año	3.9807 %
Bombas	14,906,235 m ³ /año	14,972,022 m ³ /año	+65,787 m ³ /año	0.4413 %
Resto de la planta	8,040,220 m ³ /año	8,127,622.6 m ³ /año	87,402.6 m ³ /año	1.0870 %
Otros equipos	122,275 m ³ /año	122,201.6 m ³ /año	-73.4 m ³ /año	0.0600 %
Planta de energía	593,490 m ³ /año	593,488.2 m ³ /año	-1.8 m ³ /año	0.0003 %
Merma	164,250 m ³ /año	163,732.2 m ³ /año	-517.8 m ³ /año	0.3150 %

Tabla 5 comparativa de consumo de agua de estado ideal vs estado dinámico.

Equipos de consumo de agua	Consumo de agua en estado ideal	Consumo de agua en estado dinámico	Variación de m ³ utilizados	Porcentaje de similitud
Reactores semilla	62,783.6 m ³ /año	63,145.4 m ³ /año	+361.85 m ³ /año	99.427%
Prefermentadores	365,007.3 m ³ /año	349,340.5 m ³ /año	-15,666.7 m ³ /año	95.708%
Fermentadores	5,558,317.2 m ³ /año	4,821,689.7 m ³ /año	-736,627 m ³ /año	86.747%
Cisternas	14,906,126. m ³ /año	13,990,465.8 m ³ /año	-915,660.2m ³ /año	93.850%
Bombas	14, 972,022 m ³ /año	14,906,115.0 m ³ /año	-65,905.9 m ³ /año	99.550%
Resto de la planta	8,127,622.6 m ³ /año	8,040,600.6 m ³ /año	- 87,021.9 m ³ /año	98.929%
Otros equipos	122,201.6 m ³ /año	122,201.6 m ³ /año	-0.06 m ³ /año	100%
Planta de energía	593,488.2 m ³ /año	593,488.0 m ³ /año	- 0.26 m ³ /año	100%
Merma	163,732.2 m ³ /año	915,647.1 m ³ /año	+751,914. m ³ /año	17.882%

Dado que las variables que se cambiaron solo fueron en las tres etapas de producción de la planta de fermentación el consumo de agua de los demás equipos tienen la función de ser flujos control, como es de esperar los quipos de bombas, resto de la planta, otros equipos y planta de energía no tienen cambio significativo en su consumo anual ya que dichos equipos no interactúan directamente con la planta de fermentación, sin embargo, la merma en estado dinámico fue mayor en comparación con la simulación ideal debido a que el consumo de agua en la planta de fermentación fue menor.

Simio aporta gráficas en tiempo real de la simulación permitiendo observar así el cambio que existe entre ambos consumos (ideal y dinámico), si se comparan las gráficas de la Figura 3 se observa que evidentemente en el consumo de agua de la planta de fermentación en estado dinámico existen mayores fluctuaciones de flujo, esto se debe a los lotes contaminados, drenados o retrasos de producción. En el estado ideal el consumo de agua se mantiene uniforme ya que los tiempos de producción están sincronizados.

Figura 3 Consumo de agua de enfriamiento en planta de fermentación en estado estacionario (izquierda) vs estado dinámico (derecha)

En la Figura 4 se compara el porcentaje de utilización de los reactores entre el estado ideal y estado dinámico con horizonte de simulación de un año. En ambos modelos el tiempo de utilización (fermentación) representa más del 79% del tiempo total. No obstante, debido a los problemas operativos presentes en el estado dinámico existe una diferencia de utilización entre ambos modelos del 5.43% o 20 días menos en comparación con el estado ideal, el tiempo de

preparativos cambia un 0.5% lo que representa 43.8 horas menos al año en estado dinámico y el tiempo muerto en la planta de fermentación en estado dinámico aumento un 218% lo que representa 21 días y 6 horas más sin operar los fermentadores. Dicho de otra manera, la eficiencia de la planta de fermentación es menor en estado dinámico la causa principal son los lotes drenados antes de terminar el tiempo requerido para ser transferidos. El drenado se debe principalmente a contaminaciones, las primeras 16 horas son críticas para saber la contaminación de un lote.

Figura 4 Tiempos operativos en planta de fermentación, estado ideal vs estado dinámico.

Bajo la simulación en estado ideal en la Tabla 6 se muestra que se elaboraron 1,737 lotes al año, en consecuencia, el consumo de agua para el enfriamiento de los lotes corresponde a 5,986,108 m³/año. En cuanto al estado dinámico (distribución de probabilidad en tiempos operativos y con fallas cotidianas) propuesto para este modelo la productividad de la planta de fermentación disminuyó un 12.56% con respecto a la producción ideal y se consumió 5,234,175.6 m³ de agua de enfriamiento al año, el agua utilizado en los lotes drenados también se contabilizo, por lo que si un lote se dreno a las 40 horas después de empezar la fermentación el agua que se circuló por la chaqueta de igual forma e añadió al conteo total de agua de enfriamiento. A pesar de esto hubo una disminución del consumo de agua en 751,932.4 m³/año debido principalmente a la variación de tiempos de fermentación y a los lotes drenados

Tabla 6 Lotes producidos, consumo anual de agua de enfriamiento y costo operativo anual de las tres etapas de producción de la planta de fermentación

Lotes elaborados	Estado ideal		Estado dinámico	
	1,737		1,377	
Etapas	Consumo anual	Costo anual	Consumo	Costo
501	62,783.6 m ³ /año	\$188,350.7	63,145.4 m ³ /año	\$189,436.2
502	365,007.3 m ³ /año	\$1,095,021.8	349,340.5 m ³ /año	\$1,048,021.5
503	5,558,317.2 m ³ /año	\$16,674,951.7	4,821,689.7 m ³ /año	\$14,465,069.1
Planta de fermentación	5,986,108 m ³ /año	\$17,958,324.2	5,234,175.6 m ³ /año	\$15,702,526.8

El valor por metro cubico de agua utilizada es de \$3.00 para el enfriamiento de los reactores, por lo que el costo de enfriamiento de los reactores en estado ideal llega a ser de \$17,958,324.2 mientras que en estado dinámico el costo se estima en \$15,702,526.8 se debe considerar que el costo operativo en estado dinámico se está contabilizando los lotes que no lograron ser terminados. Si se divide el costo operativo de ambos modelos entre los lotes producidos en dicho escenario en costo unitario por lote terminado se estima en \$10,049 en estado ideal y \$11,403 en estado dinámico.

Conclusión.

El estado ideal permite identificar las similitudes del modelo con los balances de materia del proceso. Mientras que el estado dinámico permite identificar el impacto en el cambio de las variables consideradas en la producción (contaminación, tiempos de retraso, bajo crecimiento bacteriano, distintos ritmos de producción, etc.) aun cuando existe un ahorro de \$ 2,255,797 en agua de servicios el en estado dinámico, el costo variable unitario de producción es más alto ya que se consideran fluctuaciones en variables críticas del proceso, dando así una disminución de la producción de 360 lotes en promedio anual o una eficiencia del 79.2% considerando al estado ideal como el máximo alcanzable. El modelo puede ser utilizado para realizar proyecciones a futuro del comportamiento tanto de la producción de la planta fermentación como del consumo de agua de enfriamiento. Fue posible estimar el consumo y las variaciones de flujo de agua en las tres etapas de producción, así como el consumo total utilizado en la planta de fermentación. Utilizando Software Simio como herramienta de simulación.

Referencias

- [1] P. C. Dennis Pegden, "An Introduction to Simio® for Beginners," Simio.Biz, 2009. [Online]. Available: <https://www.simio.com/resources/white-papers/Introduction-to-Simio/Introduction-to-Simio-for-Beginners.pdf>.
- [2] D. Grau Vilalta, «ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE REACTORES DISCONTINUOS Y SEMICONTINUOS: MODELIZACIÓN Y COMPROBACIÓN EXTERIMENTAL,» Catalunya, 1999.
- [3] G. Rabassa Olazábal, a. Pérez Sánchez, L. Crespo Zafra y A. Pérez Martínez, «ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE L-LISINA COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO EN LA INDUSTRIA AZUCARERA,» *Revista Centro Azúcar*, vol. 42, nº 4, pp. 75-84, Diciembre 2015.
- [4] L. Pastrama, «FUNDAMENTOS DE LA FERMENTACIÓN EN ESTADO SÓLIDO Y APLICACIÓN A LA INDUSTRIA,» *CYTA-Journal of food*, p. 5, 1996.
- [5] S. Yi-ming y TENG Hai-peng, «Temperature Control of Bench-Scaled Batch Reactor Equipped with a Monofluid Heating/Cooling System,» *Jurnal of Thermal Science*, vol. 23, nº 2, p. 187, 2014.
- [6] L. M. Reyes Grajales (Gerente de Producción en planta de aminoácidos [1989-2003]). Contacto: (272) 705-7919. Correo: luireyes@uv.mx, Interviewee, *Tiempos operativos en una planta de aminoacidos*. [Entrevista]. 20 02 2021.
- [7] Planta de Fermentación de Aminoácidos [Nombre confidencial], «Hoja de Flujo de Proceso, Balance de materia e información de operación,» Orizaba, Ver., 2003.